

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

JADID ADIBLARI IJODIDA MA‘RIFATPARVARLIK G‘OYALARNING IFODALANISHI

Muqaddas Tojiboyeva Abdurahimovna

Andijon davlat pedagogika instituti professori,
filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Ma‘rifatparvarlik jadidchilik davri adabiyotining asosiy mohiyatini o‘zida qamrab olganini Behbudiy, Avloniy, Ishoqxon Ibrat, Hamza ijodi misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Ma‘rifatparvarlik g‘oyasi jadidchilik davriga kelib, adabiy jarayondagi barcha ijodkorlar tomonidan qo‘llanilgan adabiy tur va janrlar, shakl va uslublarga o‘z ta‘sirini o‘tkaza boshladi. Buning yorqin dalili Behbudiy dramaturgiyasi va maqolalari, Avloniy va Hamzaning ma‘rifiy darsliklarida yetakchi g‘oya sifatida ko‘zga tashlanadi.

Tayanch so‘zlar: jadidchilik, ma‘rifatparvarlik g‘oyasi, adabiy tur va janrlar, shakl va uslub masalasi, drama, maqola, ma‘rifiy darslik

Аннотация : Ми также видим, что просвещение охватило основную суть литературы джадидского периода в произведениях Бехбуди, Авлони, Исхакхона Ибрата и Хамзи. Идея просвещения возникла в период джадидов и начала оказывать влияние на литературные жанры, формы и стили, используемые всеми творческими людьми в литературном процессе. Ярким доказательством этого является ведущая идея в драматургии и статьях Бехбуди, а также в учебных пособиях Авлони и Хамзи.

Ключевие слова: неоклассицизм, идея просвещения, литературные виды и жанры, проблема формы и стиля, драма, статья, учебное пособие

Abstract : We can also see that the Enlightenment encompassed the main essence of the literature of the Jadid period in the work of Behbudi, Avloni, Ishokhon Ibrat, and Hamza. The idea of the Enlightenment, arriving in the Jadid period, began to influence the literary genres and genres, forms and styles used by all creators in

the literary process. Vivid evidence of this is the leading idea in Behbudi's dramaturgy and articles, and in the educational textbooks of Avloni and Hamza.

Keywords: Jadidism, the idea of the Enlightenment, literary genres and genres, the issue of form and style, drama, article, educational textbook

XI-XII asrlarda yaratilgan dostonlar zamirida yotgan ma'rifatparvarlik qarashlari jadidchilik davriga kelib, adabiy jarayondagi barcha ijodkorlar tomonidan qo'llanilgan adabiy tur va janrlar, shakl va uslublarga o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Buning yorqin dalili Behbudiy va Hoji Mu'in dramaturgiyasi va maqolalari, Avloniy va Hamzaning ma'rifiy darsliklari, Qodiriy va Cho'lponning ilk nasrida yetakchi g'oya sifatida ko'zga tashlanadi. Nasriy asarlarda asosiy g'oyaga aylangan ma'rifatparvarlik Ishoqxon Ibrat, Karimbek Kamiy, Abdulla Avloniy, Siddiqiy Ajziy, To'lagan Tavallo, Avaz O'tar singari XX asr boshlarida yashagan shoirlar she'riyatida asosiy mavzuga aylangani sir emas.

XX asr boshlarida ko'plab ma'rifatparvar adiblar ijodida muqaddas islom tarixiga murojaat, shonli tarixning ayrim lavhalarini kitobxon-larga eslatish orqali ularni ma'rifatga chorlash motivlarini kuzatish mum-kin. Bu jihatdan Mahmudxo'ja Behbudiyning “Amaliyoti islom” (1908), “Ta-rixi islom” (1909), “Muxtasari tarixi islom” kabi darsliklari [2. 9.20.] hamda Avloniyning “Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom” [2], Abdurauf Fitratning “Muxtasar islom tarixi” (1914, fors tilida) [3.36-62.] asarlari ahamiyatlidir. Bu ixcham risolalar islom tarixidan umumiy saboq berish bilan birga uning ayrim mutaassiblar tomonidan kiritilgan sxolastik qoidalarning isloh qilinishi nuqtai nazaridan ham e'tiborga molik.

Fitrat o'tmish adabiyotiga murojaat etar ekan, birinchi navbatda, mumtoz adabiyotdagi ma'rifatchilik g'oyalarini yangi sharoitda davom ettirish lozimligini angladi. Turkiy dostonchilikning ilk manbalari sanalgan “Qutadg'u bilig” hamda “Hibatu-l-haqoyiq” kabi asarlarda boshlangan ilm-ma'rifatga da'vat masalasini jadidchilikning bosh g'oyasi darajasiga olib chiqdi. O'zining “...Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti”[4.46-169], “Najot yo'li” [5.62-208] kabi asarlarida ham ushbu adabiy tamoyilga amal qildi. Ma'lumki, Adib Ahmad Yugnakiy “Hibatu-l-haqoyiq”

asarida ilm odobiga bag‘ishlangan hadislarni jamlab, unga she‘riy sharhlar yozgan edi. Ayni ta‘limiy dostonlar pand-nasihat ohangida bo‘lishi bilan sho‘ro davri olimlarining e‘tiboriga tushgan va dostonlardagi didaktik motivlarga tayanish keyingi davrlar turkiy adabiyotida ham, jadid adabiyotida ham ancha sezilarli aks etgan. Shuningdek, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yohud axloq” kitobi pedagogikaga oid asarlari ichida alohida qimmatga ega. Asar XX asr boshlaridagi o‘zbek jadid ma‘rifatchiligining noyob hodisasi sifatida uning qimmatini faqat maktab doirasi bilangina cheklanib qolmaydi. Odobnoma ruhida bu kitob Sharq mumtoz adabiyotida mavqei baland alloma Muslihiddin Sa‘diy Sheroziy (1184-1292)ning “Guliston” asari ta‘sirida yaratilgan. Didaktik hikoyalar jamlanmasidan tuzilgan bu asar kitobxon uchun ta‘lim darsligi sifatida kirib kelgan bo‘lsa, o‘zbek adabiyotining taraqqiyoti uchun asosiy boy bir manba, qolaversa, ijodkorlik maktabi bo‘lib bo‘y ko‘rsatdi. “Guliston” XX asr adabiyot vakillari, jumladan, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarini maydonga kelishida epik omil va tayanch manba bo‘lib xizmat qildi. Qolaversa, Sa‘diyning adabiy uslubi, “Guliston”ning mavzular doirasi va g‘oyaviy mazmuni, undagi didaktik ruhning ustivorligi, xullas, uning barcha shakliy va mazmuniy qurilmasi Avloniy uchun ijodiy oziq bo‘ldi. Qolaversa, darslik sifatida taqdim etilgan “Ikkinchi muallim” kitobi ham ilm olishga da‘vat ruhida yozilgan bo‘lib, unda ma‘rifatparvarlik yo‘nalishidagi she‘rlar o‘rin olgan. Shoir jaholatni qoralab, taraqqiyotni ulug‘ladi, kishilarni ilmu hunar o‘rganishga da‘vat qildi, kelajak ilmu hunar egalariniki ekanligini targ‘ib etdi. “Ikkinchi muallim” darsligini ochib bergan “Maktab” sarlavhali she‘ri aynan shu ruhda yozilgan. Har bandi 4 misradan tarkib topgan 9 bandli mazkur she‘rda shoir o‘zbek adabiyotida ma‘rifatparvarlikni o‘ziga xos yangi bosqichga ko‘tardi:

Maktab sizni inson qilur,

Maktab hayot ehson qilur,

Maktab g‘amni vayron qilur,

G‘ayrat qilub o‘qing, o‘g‘lon!

Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifatparvar adib sifatidagi harakatlarining boshida “Padarkush” dramasi tursa, publitsistik maqolalarida bu g‘oyalarni davom ettirdi. Ilm o‘rganish bilan bir qatorda til bilish masalasiga ham ayricha e‘tibor qaratdi. Ma‘lumki, horijiy tillarni o‘rganish masalasi hamisha dolzarb bo‘lib kelgan. Iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy, siyosiy hayot va uning rivoji uchun chet tillarini bilish muhimdir. Insoniyat taraqqiyotining ilk davrlaridanoq o‘zga tillarni o‘rganishga intilgan. Ota-bobolarimiz boshqa xalqlarning tillarini o‘rganish va o‘rgatishga alohida e‘tibor bilan qarashgan. Ana shu til o‘rganish orqali qo‘shni xalqlarning urf-odatlarini, etnografik tarixini o‘rganishgan, bilishgan. Chunki til bilish tufayli har bir davlat taraqqiy etadi, mamlakatlar bilan diplomatik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa muhim sohalarda aloqalarni olib boradi. Behbudiy “Ikki emas, to‘rt til kerak” deganida nechog‘lik haq ekanligini, bugun mustaqillik sharofati tufayli anglab turibmiz. Behbudiyning ushbu nomdagi maqolasi, unda ko‘rsatib o‘tilgan xorijiy tillarni o‘rganish masalasi bugun ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Behbudiyning mazkur maqolasini turkistonliklarga yana bir muhim masaladagi murojaati deyish o‘rinlidir. Maqolada adib millatning buguni va kelajagi, yoshlarning kamoloti uchun o‘ta muhim bo‘lgan kerakli ishni yig‘ilganlarga uqtiradi. Maqola matni ko‘z oldingizda shunday turadi. Voiz xuddiki qisqa vaqt berilganu, unda eng dolzarb narsani aytib olishga urinayotgandek. YA’ni matn qisqa bo‘lishiga qaramay, eng kerakli so‘zlar, mulohazalar, dalil va isbotlar ila mukammal holga kelgan.

Behbudiy maqolada to‘rt til deya o‘zbek, fors, arab va rus tillarini ta’kidlaydi. Avvalo, shuni aytishimiz kerakki, ijtimoiy fanlar bilan bog‘liq bo‘lgan hodisa yoki asar o‘rganilayotganda u yaratilgan davr sharoitini hisobga olish o‘ta muhimdir. Demak, fors, arab, rus tillarini o‘rganish Turkiston xalqlari uchun u vaqtlarda eng muhim sanalgan. Aslida bugun ham sanalgan tillarni o‘rganishning dolzarbligini aslo pasaygan emas. Xususan, adabiyot nuqtayi nazaridan qaraydigan bo‘lsak, mumtoz adabiyotimiz malohati, so‘z boyligi bevosita arab va fors tillari bilan bog‘liqdir. X–XIX asrlar oralig‘ida yaratilgan badiiyatning durdona asarlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Behbudiy nega aynan bu tillarni sanab o‘tganligini o‘zi izohlab shunday deydi: “Biz turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur, Turkiy,

ya’ni o‘zbekini sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o‘zbakiy so‘ylashur. Forsiy bo‘lsa, madrasa va udabo tilidur. ...Arabiy til din uchun na daraja lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur”. Birinchidan, Behbudiy maqola orqali turkiy tilning dovrug‘ini jahonga yoyish niyatida emas, u chet tillarini o‘rganish haqida so‘zlamogda. Qolaversa, o‘rganish kerak bo‘lgan tillar avvaliga “o‘zbakiy”ni qo‘ymoqda. Ikkinchidan, turkiy tilni o‘rganish uchun qo‘yilgan masala (ya’ni “Turkiston xalqining aksari o‘zbakiy so‘ylashur”) millat tili saqlanib qolishining eng asosiy shartidir. Forsiy til borasidagi mulohaza bugungi sharoit uchun eskirgandek ko‘rinsa-da, o‘z davrida muhim sanalgan. Maqolaning boshqa bir o‘rnida “forsiy bilgan kishi Firdavsiy, Bedil, Sa’diy, “Masnaviy”dan lazzat olur” deydi. Biz bu o‘rinda Behbudiyning so‘z tanlash mahoratiga ham qoyil qolamiz. E’tibor bering, muallif jumla oxirida “o‘rganur”, “bilur” emas, balki aynan “lazzat olur”ni tanlamoqda. Badiiy adabiyot qalbga bog‘liq bo‘lgan estetik hodisa ekanini Behbudiy mana shu o‘rinda ham nozik lutf ila anglatmogda. Nainki, ma’rifatchilik adabiyotini faqat millatni ilmga, kelajak qayg‘usiga tortuvchi vosita bo‘lgan deyuvchilar hanuz topiladi. Arab tilining din, shariat ilmlari, musulmonlar rivoji uchun ulkan ahamiyati borligi hech kimga sir emas. Bu o‘rinda biz Behbudiyning nuktadon olim sifatida ko‘ramiz. YA’ni arab tilini o‘rganish zaruriyatini muallif ta’kidlar ekan, uni “din uchun” demoqda. Qolgan uch tilda “biz uchun” deyilgan edi. Har bir musulmon uchun o‘z “men”idan dini ustun turishini zamonasining buyuk muftilaridan biri sifatida teran anglagan. Ammo, taassufki, mutaassiblar tomonidan uning faoliyati qoralanib ko‘rsatilishi dinni emas, nafsni ustun qo‘yishgan edi. Chunki Behbudiy maqolasida chet tillarini o‘rganishga dalil-isbot o‘laroq mashhur hadislardan birini keltiradi. Millatimiz va uning kelajagi uchun qayg‘urishi uning har bir maqolasida deyarli kuzatiladi. Shu ma’noda uning yozganlari, anglatganlari bugungi kun uchun ham ahamiyatli va qimmatlidir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Avloniy A. Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom. – Toshkent: Islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2008.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma’naviyat, 2006. 18-bet.
3. Fitrat. Muxtasar islom tarixi (fors tilidan H.Boltaboyev tarjimasi) / Tanlangan asarlar. 5-jild. – Toshkent: Ma’naviyat, 2011. – B. 36-62.
4. Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxoroli mudarrisning jadid maktablari xususida qilg‘an munozarasi; Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000. – B. 46-169.